

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

Elaboração de Apostila Didática para Curso de Extensão em Fabricação de Queijos

Júlia Isabelly e Silva de Souza¹

José Pedro Wojeicchowski²

Alessandro Nogueira³

Aline Alberti⁴

¹Engenharia de Alimentos – Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),

juliaisabelly2303@gmail.com

²Engenharia de Alimentos – Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),

jpwojeicchowski@uepg.br

³Engenharia de Alimentos – Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),

nogueira@uepg.br

⁴Engenharia de Alimentos – Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),

aalberti@uepg.br

DOI:10.5281/zenodo.20454356

Introdução: A produção de queijos constitui uma atividade de grande relevância no setor agroindustrial, tanto do ponto de vista nutricional quanto econômico. No contexto brasileiro, a produção de leite ultrapassa dezenas de bilhões de litros anuais, sendo parte significativa destinada à fabricação de derivados, com destaque para os queijos, cuja produção supera 1 milhão de toneladas por ano. A diversidade de produtos e o crescimento da demanda por queijos, especialmente os de maior valor agregado, evidenciam a necessidade da capacitação técnica na área de tecnologia de queijos, para a formação de profissionais qualificados e para o desenvolvimento da cadeia produtiva. Nesse cenário, iniciativas de ensino e extensão desempenham papel fundamental na propagação do conhecimento e na capacitação de profissionais. A Escola Tecnológica de Leites e Queijos dos Campos Gerais, vinculada à Universidade Estadual de Ponta Grossa, insere-se nesse contexto ao ofertar o Curso de Extensão em Fabricação de Queijos, evidenciando a necessidade de materiais didáticos organizados e atualizados.

Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma apostila didática destinada ao Curso de Extensão em Fabricação de Queijos, visando à sistematização do processo de ensino-aprendizagem, reunindo conteúdos teóricos, tecnológicos e práticos sobre a produção de queijos, de forma organizada e acessível. **Metodologia:** A elaboração da apostila foi realizada por meio de levantamento bibliográfico em materiais científicos, legislações e documentos técnicos da área de tecnologia de alimentos e laticínios. Foram consultadas fontes como artigos científicos, dados de

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

órgãos oficiais e materiais acadêmicos. O conteúdo foi organizado de forma didática, contemplando desde fundamentos teóricos – como composição físico-química do leite e microbiologia – até aspectos tecnológicos do processamento, maturação, controle de qualidade e caracterização de diferentes tipos de queijos. Adotou-se uma abordagem didática que abrange teoria e prática, favorecendo a compreensão e aplicação dos conceitos. **Resultados:** Como resultado obteve-se uma apostila organizada em módulos sequenciais, abordando desde a introdução à tecnologia de queijos até o processamento de diferentes categorias, incluindo queijos de massa dura, semidura, com olhaduras, queijos azuis, além de queijos produzidos com leite de cabra e de búfala. O material apresenta linguagem acessível, com organização lógica dos conteúdos e inclusão de protocolos de fabricação, parâmetros de controle de qualidade e fundamentos bioquímicos envolvidos nos processos. Dessa maneira, a apostila configura-se como um instrumento de apoio ao ensino, cooperando para padronização e sistematização do conteúdo ministrado no curso. **Conclusão:** Conclui-se que a elaboração da apostila didática representa uma importante ferramenta de apoio para o Curso de Extensão em Fabricação de Queijos, contribuindo para a formação técnica dos participantes. Além disso, o material pode auxiliar na propagação do conhecimento na área de tecnologia de laticínios, fortalecendo o desempenho da Escola Tecnológica de Leites e Queijos dos Campos Gerais como agente de capacitação e desenvolvimento do setor lácteo, especialmente no âmbito regional.

Palavras-Chaves: Queijo autoral; Extensão; Laticínios; Pequenos produtores; Tecnologia de Alimentos.